

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14604102>

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI RIVOJLANTIRISHDA JAMOATCHILIK NAZORATINING ROLINI KUCHAYTIRISH

Umarov Murodjon Mamatkarim o‘g‘li

Namangan davlat pedagogika instituti Gumanitar fanlar kafedrası o‘qituvchisi

murodbek0512@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-0202-0888>

Xabibullayeva Minavvarxon Axmadillo qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

Milliy g‘oya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi yo‘nalishi talabasi.

Аnnotatsiya. O‘zbekiston Respublikasida fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda jamoatchilik nazoratining rolini oshirish dolzarb ahamiyatga egadir. Boisi fuqarolik jamiyatining hamda davlatning asosini tashkil etuvchi inson va fuqaro huquq va erkinliklarini ta‘minlash, xalq manfaatlariga muvofiq ishlash talab etiladi. Shuningdek, maqolada fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish tuzilmalarining jamiyat hayotidagi o‘rni va ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Shu bilan birga, jamiyat, fuqarolik jamiyati hamda uning institutlari kabi atmalarning tushunchasi atroflicha yoritiladi. Bundan tashqari O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda inson va fuqarolar uyushmalarining, shuningdek, keng jamoatchilik tomonidan amalga oshiriladigan nazorat institutlarining ro‘li tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Davlat, jamiyat, tashkilotlar, fuqarolar, jamoatchilik nazorati, fuqarolik jamiyati institutlari, Nodavlat notijorat tashkilotlari, nazorat institutlari.

УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РАЗВИТИИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. Повышение роли общественного контроля в развитии институтов гражданского общества в Республике Узбекистан имеет актуальное значение. Поэтому необходимо обеспечивать права и свободы человека и гражданина, составляющие основу гражданского общества и

государства, и работать в соответствии с интересами народа. Также в статье размышляет о роли и значении структур развития институтов гражданского общества в жизни общества. При этом будут подробно раскрыты понятия общества, гражданского общества и его институтов. Кроме того, анализируется роль человеческих и гражданских объединений, а также институтов контроля со стороны широкой общественности в развитии институтов гражданского общества в Узбекистане.

Ключевые слова: Государство, общество, организации, граждане, общественный контроль, институты гражданского общества, негосударственные некоммерческие организации, институты контроля.

STRENGTHENING THE ROLE OF PUBLIC OVERSIGHT IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. *Increasing the role of public control in the development of civil society institutions in the Republic of Uzbekistan is of urgent importance. Therefore, it is necessary to ensure the rights and freedoms of man and citizen, which form the basis of civil society and the state, and to work in accordance with the interests of the people. The article also discusses the role and significance of structures for the development of civil society institutions in the life of society. At the same time, the concept of such terms as society, civil society and its institutions is thoroughly explained. In addition, the role of human and citizen associations, as well as control institutions carried out by the general public, in the development of civil society institutions in Uzbekistan is analyzed.*

Keywords: *State, society, organizations, citizens, public control, civil society institutions, Non-governmental non-profit organizations, control institutions.*

Kirish

O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda, mamlakatda demokratik jarayonlarni mustahkamlashda keng jamoatchilikni hamda inson va fuqarolar uyushmalarining o‘rni muhim ahamiyatga ega. “Fuqarolik jamiyati” atamasi turli xorijiy adabiyotlarda alohida mazmun kasb etgan tushuncha bo‘lib, u hozirgi davr talqinda jamiyatning muayyan shaklini, uning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va huquqiy tabiatini, rivojlanish darajasini ifodalaydi. Fuqarolik jamiyatini shakllantirish masalalari doimo davlatni takomillashtirish, huquq va qonunning rolini yuksaltirish muammolarini hal etish bilan chambarchas tarzda o‘zaro bog‘likdir. Fuqarolik jamiyati institutlari esa - bu davlat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi

muhim institutlardir. Ushbu institutlar orqali fuqarolar davlat boshqaruvida, qonun ijodkorligi jarayonlarida ishtirok etishlari, o‘z huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishlari mumkin. Jamoatchilik nazorati esa bu institutlarning samaradorligini ta‘minlashda asosiy vosita hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining 2023-yil 30-aprelda bo‘lib o‘tgan umumxalq referendumida qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining XIII bobi “Fuqarolik jamiyati institutlari” deb nomlanib, uning 69-moddasida “Fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan, jamoat birlashmalari va boshqa NNTlar, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, OAVlar fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etadi”, deb mustahkamlandi [12].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish hamda ushbu tuzilmalarning jamiyat hayotidagi ro‘lini oshirish haqida fikr yuritishdan avval fuqarolik jamiyati tushunchasiga to‘xtalib o‘tsak. Fuqarolik jamiyati bugun yoki yaqindagina paydo bo‘lgani yo‘q. Bu fenomen qadim tarixga borib taqaladi. Qadimgi yunon faylasufi Aristotel: -“Davlat nima ekanligini aniqlashdan oldin fuqaro tushunchasini aniqlab olish kerak, chunki davlat fuqarolar yig‘indisi, fuqarolik jamiyatidan boshqa narsa emas” [5], - degan edi. Sharl Monteskyening fikriga ko‘ra, fuqarolik jamiyati odamlarning bir-biriga nisbatan adovati mavjud bo‘lgan jamiyat bo‘lib, bunga barham berish uchun u davlatga aylanadi [4].

Ehtimol, bu talqin qaysidir ma‘noda demokratik tamoyillar rivojlanib kelayotgan, fuqaro, chet el fuqarosi va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar hamda to‘la huquqli va huquqsiz insonlar toifalari ajralayotgan Qadimgi Yunonistonda mavjud bo‘lgandir. Tarixiy taraqqiyot natijasida dunyoda hayot kechirayotgan barcha insonlar bir xil huquq va erkinliklarga ega shaxs deb e‘lon qilindi.

Xususan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 1-moddasida “Hamma odamlar o‘z qadr-qimmatini hamda huquqlarida erkin va teng bo‘lib tug‘iladilar” [2]. Demak, erkin shaxs sifatida jamiyatda faoliyat yuritadilar hamda o‘zlarining shaxsiy huquq va qonuniy manfaatlarini amalga oshiradilar. Anashu huquq va erkinliklardan foydalanayotgan vaqtda jamoatchilik nazorati institutlarining subekti sifatida faoliyat yuritishlari mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, shuningdek qonunchilikda belgilangan tartibda ro‘yxatga olingan nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari jamoatchilik nazorati ssubyektlaridir [3].

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarining soni oshib bormoqda bunga NNTlar jamoatchilik kengashlari, davlat organlari va boshqa tashkilotlari jamoatchilik nazorati jarayonida faol ishtirok etmoqda, hamda shu bilan birga ularning davlat organlari ustidan nazorat qilish darajasi ham oshib bormoqda.

Jamoatchilik nazorati O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining rivojlanishida hal qiluvchi rol o‘ynashi mumkin. Fuqarolar va NNTlar orqali amalga oshiriladigan jamoatchilik nazorati mexanizmlari davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta‘minlash, shaffoflikni oshirish va davlat boshqaruvida samaradorlikni ta‘minlash imkonini beradi. Biroq, mavjud huquqiy asoslarga qaramay, amaliyotda jamoatchilik nazoratining samaradorligi hamisha yetarli darajada emas. Bu holat bir qator omillar, jumladan, fuqarolarning huquqiy ong va madaniyat darajasining pastligi, davlat organlari bilan hamkorlik qilishda qiyinchiliklar, va nazorat natijalariga nisbatan javobgarlikning kamligi bilan bog‘liq.

Jamoatchilik nazoratining ahamiyatini oshirish uchun, birinchi navbatda, fuqarolarni huquqiy jihatdan bilimdon qilish, davlat organlari bilan jamoatchilik kengashlari o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash va nazorat natijalariga davlat organlari tomonidan e‘tibor qaratishni ta‘minlash lozim. Bundan tashqari, NNTlar faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va ularni davlat boshqaruvi jarayonlarida faol ishtirok etishga jalb qilish zarur.

Xulosa (Conclusion)

O‘zbekiston Respublikasida fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda jamoatchilik nazoratining o‘rni muhim hisoblanib, mamlakatimizda erkin va kuchli fuqarolik jamiyatini shakillantirish, uning institutlarini davlat va jamiyat boshqaruvidagi o‘rni va ahamiyatini tubdan yuksaltirish sohasidagi tashkiliy huquqiy asoslar va davlat tominidan qo‘llab quvvatlash mexanizmlari takomillashtirilmoqda. So‘nggi yillarda bu sohada amalga oshirilgan huquqiy islohotlar va NNTlar faoliyati O‘zbekistonda demokratik jarayonlarni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ammo jamoatchilik nazoratining samaradorligini oshirish va fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish uchun davlat va fuqarolar o‘rtasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish, nazorat natijalariga nisbatan javobgarlikni oshirish va fuqarolarning huquqiy ongini yuksaltirish lozim. Jamoatchilik nazorati O‘zbekistonda fuqarolik jamiyatining rivojlanishi va davlat boshqaruvida shaffoflikni ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etuvchi vosita sifatida xizmat qilishi kerak. Bu esa, o‘z navbatida, O‘zbekistonning demokratik rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Xulosa o‘rnida yana shuni aytib o‘tish lozimki, Yangi O‘zbekistonda fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish yo‘lida izchillik bilan amalga oshirilayotgan islohotlar davomiyligi uzviyligi va mantiqiyligi tamoyillarini saqlagan holda ularni orqaga qaytmasligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. O‘zbekiston respublikasi Konstitutsiyasi //Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y.,03/23/837/0241-son).
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. 1-modda. <https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>
3. O‘zbekiston Respublikasining “Jamoatchilik nazorati to‘g‘risida”gi Qonuni 12.04.2018 yildagi O‘RQ-474-son. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son
4. Монтескье Ш.Л. О духе законов. Избр. произв. М., 1955. 570 с.
5. Аристотель. Политика. Сочинения в 4-х томах. М., 1983. Т. 4
6. Зоирова М.Н. . Жамоатчилик назоратида оммавий ахборот воситаларининг ролини ошириш механизмлари. номзод...дис.автореф. -Тошкент, 2021-й.
7. Jahonov, S. S. o‘g‘li,. (2022). Jamoatchilik nazorati institutining shakllanishi va rivojlanishining asosiy tendensiyalari. Research and education, 1(8), 63–71. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/re/article/view/889>
8. Abdullayev A.N., Umarov M.M. Jamoatchilik nazorati: tarix va bugun. Ta’lim-tarbiya jarayoniga innovatsion yondashuvlar. Muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy 10-sonli online konferensiya. 2022-y
9. Umarov M.M. Public control - a sign of a democratic state. International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research. 11, 2022-y.
10. Umarov M.M. The role of the media in the implementation of public control. International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research. 11, 2022-y
11. Shamuratova, D. (2023). O‘zbekiston Respublikasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish muammolari va jamoatchilik nazorati shakllari va usullarini rivojlantirish. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(10), 55–57. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/21767>
12. Fuqarolik jamiyati institutlari. O‘quv qo‘llanma / B.A. Narimanov, Sh.U. Yakubov. - T.: TDYU nashriyoti, 2023. 8-b.
13. Umarov M.M. O‘zbekiston Respublikasida inson huquq va erkinliklarini ta’minlanish. Innovative Development in Educational Activities 2 (24).
14. N. Zaynobidinova Rivojlangan davlatlarning jamiyat barqaror rivojlanishiga doir taraqqiyot modellari. Sharq tarixi, siyosati va huquqi jurnali 4 (4). 2024.
15. З.Н.Иномидиновна Jamiyat barqaror rivojlanishining ijtimoiy-madaniy va tarixiy shart-sharoitlari